

SO'ZLASHUV NUTQIDA ILOVA QURILMALARINING ISHLATILISHI

Omonova Sarviniso Boymurod qizi

Sharof Rashidov nomidagi Markaziy Osiyo xalqlari tillari
va madaniyati 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada so'zlashuv nutqida ilova qurilmalarining ishlatilishi haqida fikr yuritilgan. Ilova qurilmalarining turli gap bo'laklari tarzida kelishi haqida ham alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: So'zlashuv nutqi, ilova qurilmalari, dialog, hol, aniqlovchi, to'ldiruvchi, persellyatsiya

O'zbek so'zlashuv nutqida shunday qurilmalar mavjudki, ular o'zlarining grammatik va semantik, intonatsion xususiyati bilan o'zbek adabiy tilidagi gap qurilishida farq qiladi. Ularni adabiy tilda mavjud bo'lgan bironta an'anaviy qolipga solib bo'lmaydi. Ilova qurilmalarning ba'zilari tobelanish-ergashish, ba'zilari tenglik asosida, bog'langan gaplarga o'xshaydi. Ilova qurilma tilning og'zaki shakli uchun tipik holdir. Ilova qurilmalar asosiy gap bilan birgalikda murakkab bir butunlikni tashkil etadi. Bunday qurilma o'ziga o'xshash qurilmalardan, jumladan, ajratilgan bo'laklar, to'liqsiz gaplardan farqli tomonlariga egadir. Badiiy matnning lisoniy xususiyalaridan eng muhimi ham shundaki, unda emotsional bo'yo'qdor so'zlarga, sheva so'zlariga, jargon va argonlarga, ko'chma ma'noli so'zlarga, ma'nodosh, shakldosh, o'xshash talaffuzli, va oid ma'noli so'zlarga, shuningdek, ibora, maqol va matal, ilova va aforizm kabi birliklarga keng o'rin beriladi.¹

Shuni ham aytish kerakki, ko'pgina lingvistik adabiyotlarda ilovali qurilmalarning og'zaki so'zlashuvga xos bo'lgan, tayyorgarliksiz bayon qilingan va yozma-lisoniy nutqqa xos bo'lgan, tayyorgarlik bilan ma'lum maqsadida qo'llangan funksional turlari ajratiladi. So'ngi yillarda yaratilgan tadqiqotlarda esa yozma nutqda ishlatilgan ilovali to'zilmalarni adabiy til ekspressiv sintaksisning maxsus uslubiy yo'sini sifatida "parsellyatsiya", "parsellyativ konstruksiya", og'zaki so'zlashuvda hamda persanajlar nutqida qo'llanganlarini "ilova" ("ilovakonstruksiya"-prisoidineniya", "priisoidinitel'naya konstruksiya") atamaları bilan atash taklif qilinmoqda.²

Global Academic Conference on Research and Innovation

Tilshunos M.O.Stupkina parsellyatsiya va ilova hodisalarini bir biridan farqlamaslik turli tilshunoslarda bugungi kunda ham davom etayotganligini ta'kidlaydi va bu borada quyidagi to'rt xil qarash mavjud ekanligini qayd etadi:

- 1.Parsellyatsiya-ilovaning bir ko'rinishi.
- 2.parsellyatsiya va ilova –mustaqil xodisalar
- 3.parsellyatsiya-ekspressiv sintaksi usuli, ilova-alloqa vositasining semantik ottenkasi .

Grammatik jihatdan ilova qurilmalari shunday tuziladiki, ular sodda gap chegarasidan asosiy va yetakchi gapga qo'shimcha bo'lib kelib, u bilan leksik hamda grammatik jihatdan bog'langan bo'ladi. U haqiqatda, asosiy gapning bo'lagi bo'lib keladi.

. Ilova qurilmalari asosiy gap va birgalikda murakkab butunlikni tashkil etadi. Bunday qurilmalar so'zlashuv nutqi uchun juda xarakterlidir, chunki oldindan nutqiy tayyorgarlik yo'qligi sababli so'zlovchining fikri nutq jarayonida shakllanadi. Shuning uchun so'zlovchining fikri nutq jarayonida shakllanadi. Ilova qurilmalari asosiy gapga intonatsiya, so'z tartibi, mazmun,

yordamchi so'zlar va nisbiy so'zlar orqali bog'lanadi.

Ilova qurilmalar asosiy gapda gapning turli bo'laklari sifatida shakllanadi, chunki bunday gap bo'laklari va ifodalangan fikrni aytish dastlab xayolga kelmagan bo'ladi.

Nutq jarayonida ularga qo'shimcha kiritish ehtiyoji tug'iladi. Ana shu ehtiyoj natijasida bosh va ikkinchi darajali bo'lak vazifasidagi so'z va birikmalar yuzaga keladi. Ikkinchi darajali bo'lak vazifasidagi ilovali qurilmalarning so'zlashuv nutqidagi vazifasi asosiy tildagi kabidir. Biroq, so'zlashuv nutqida ikkinchi darajali bo'lak ko'rinishidagi ilovalar shakllanishida vosita bo'lgan grammatik ko'rsatkichlar har xil bo'ladi.

2. Ilova qurilmalarining "Hol" sifatidagi turlari

Ilova qurilmalari hol sifatida shakllanadi. Hol sifatida shakllangan qurilmalar asosiy yetakchi gap mazmuniga holat, o'rin, payt, maqsad, sabab kabi ma'nolarni tashuvchi qo'shimcha tushunchalarni ifodalaydi.

a) O'rin holi sifatida:

- Ungacha qayerda turgansizlar?
- Qaynonamnikida. Piskentda.
- Grajdanka Shomatova, yettinchi noyabrdan sakkizinchi noyabrga o'tar kechasi qayerda edingiz?

Global Academic Conference on Research and Innovation

- Mana shu yerda. O'zimizning uyda.
- Eslatishim mumkin. O'sha oqshom to'y bo'lgan. Domning pastida.
- b) Payt holi sifatida:
 - To'yingiz qachon bo'lgan?
 - Shu yili, yozda.
 - Toshkentga qachon ko'chib kelgansizlar?
 - Bultur. May oyida.
- d) Holat ravishi sifatida:
 - Bodarenkani hibsga olinglar! Tez!
 - Kimdir? — dedi harsillab.
 - Qanaqa xat? — dedi battar duduqlanib.
- e) Maqsad ravishi sifatida:
 - Rustam akam xohlamadilar. Alohida uy olish uchun harakat qildilar.
 - Nima maqsadda kelgansiz?
 - Nima maqsadda bo'lardi. Yashash, ishlash uchun.

2. To'ldiruvchi sifatida shakllangan ilova qurilmalari

To'ldiruvchi ilovalar hol ilovalariga nisbatan kamroq qo'llaniladi. Ular asosiy gap tarkibida aytilmagan obyektни alohida ta'kidlab ko'rsatish uchun xizmat qiladi:

— Men buni kutmagan edim, — dedi Rustam past ovozda, — shunchalik pastkashlikni.

— Siz nimanidir yashiryapsiz, — dedi komissar sinchkovlik bilan — haqiqatning bir qismini.

— Faqat shuni so'rayman, — dedi u eshikka yetganda — bolalarimni asrashni."

3. Aniqllovchi sifatida shakllangan ilova qurilmalari

Bu turdagi ilovalar ham kamroq qo'llaniladi. Shuni izohlash lozimki, aniqllovchi va aniqlanmish bir-biri bilan mustahkam aloqadadir, shuning uchun aniqllovchini asosiy gapning ichida keltirishga harakat qiladilar. Biroq, so'zlovchi tinglovchiga aytayotgan fikridagi belgi-xususiyatni bo'rttirib ko'rsatmoqchi bo'lsa, aniqllovchi ilova sifatida ajralib chiqadi. Bu narsani shu bilan izohlash lozimki, aniqllovchi va aniqlanmish bir-biri bilan mustahkam aloqadadir, shuning uchun aniqllovchini asosiy gapning ichida keltirishga harakat qiladilar. Ba'zan aniqlanmish asosiy gap tarkibida keltirilib, aniqllovchi aytilmaydi. So'zlovchi tinglovchiga aytayotgan fikridagi yoki biror belgi-xususiyatni bo'rttirib ko'rsatmoqchi bo'lsa, ona belgisini ko'rsatuvchi aniqllovchini ilova qiladi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

— "U kishini taniyman, — dedi Rustam sekin, — juda fe'li og'ir, g'ururi baland odam".

— "Bir uyda turamiz, farrosh xotin. Yaxshi ayol".

Xulosa qiladigan bo'lsak, ilova qurilmalari emotsinallikni oshiruvchi vositalardan bo'lib, bu xil qurilmalar so'zlashuv nutqidan adabiy tilga kirgan vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'afforov A.A. Hozirgi o'zbek tilida parsellyativ va ilovali qurilmalarning sintaktik derivatsiyasi: Filol. fanlari. Nomzodi, diss. avtoref. Samarqand, 1997. 26b.

2. Ўринбоев Б. Ўзбек сўзлашув нутқи синтаксиси. Самарқанд, 2009. Б. 111

3. Toshaliyev I. "Hozirgi o'zbek tili, sintaksis, sinaktik va sintagmatik qayta bo'linish. "Parselliyatsiya" Toshkent-2004 (yetakchisi)

4. Turolova M. Ilovali konstruksiyalarning boshqa sintaktik konstruksiyalardan farqi // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1980. – №1. – B. 53-56

5. Hamrayeva F. Badiiy matnda ilova konstruksiyalarning qo'llanilishi (ma'lum asar misolida). Bitiruv malakaviy ishi. Jizzax-2013

6. Hoshimov O'. Tushda kechgan umrlar. Toshkent, 2019, Ilm-ziyo zakovati. B. 240.

